

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 59 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	

SUG'URTA KOMPANIYALARI BIZNES MODELINI

Qarshiyev Otabek Abdullayevich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD.

Sarbojon universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor

Annotatsiya: Kapitalni shakllantirish usullari kompaniya qiymatiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, ya'ni bu qiymat ahamiyatsiz. Aslida, bugungi kunda dividend shaklida to'langan har bir dollar yangi aktivlarga sarmoya kiritilishi mumkin bo'lgan taqsimlanmagan daromad miqdorini kamaytiradi. Ushbu pasayish aksiyalarning chiqarilishi bilan qoplanishi lozim. Yangi aksiyadorlar dividendlar olishlari kerak va bu to'lovlar avvalgi aksiyadorlar uchun kutilayotgan dividendlarning hozirgi qiymatini kamaytiradi. Natijada, kapitalni shakllantirish va dividend to'lovlari o'rtasidagi bog'liqlik sug'urta kompaniyalari va boshqa korxonalar uchun muhim masala bo'lib qoladi.

Kalit so'zlar: sug'urta, kapital, risk, model, tadbirkorlik faoliyati, daromad, investitsiya, qarz.

Abstract: Capital formation alone does not increase the value of the company in any way, that is, this value is insignificant. In fact, today's dividend payout reduces the amount of retained earnings that can be invested in new assets. This decrease is covered by the issuance of shares. A dividend payment on a new stock is bran, and this payment reduces the present value of the expected dividend on the previous stock.

Key words: insurance, capital, risk, model, entrepreneurial activity, income, investment, debt.

Аннотация: Само по себе накопление капитала никак не увеличивает стоимость компании, то есть эта стоимость незначительна. Фактически, сегодняшняя выплата дивидендов уменьшает сумму нераспределенной прибыли, которую можно инвестировать в новые активы. Данное снижение покрывается выпуском акций. Выплата дивидендов по новым акциям является отрубями, и эта выплата уменьшает приведенную стоимость ожидаемых дивидендов по предыдущим акциям.

Ключевые слова: страхование, капитал, риск, модель, предпринимательская деятельность, доход, инвестиции, долг.

KIRISH

Korxonalar faoliyatida biznes model jarayonini tashkil etishda zarur bo'lgan kapitalni qanday shakllantirish kerak? Ushbu masalada qarzga olingan mablag'larga murojaat qilish kerakmi yoki mavjud kapital yetarli emasmi, degan savol doimiy muammo bo'lib kelgan.

Shu sababli, sug'urta kompaniyalarining biznesini samarali boshqarish uchun faqat kechagi yutuqlar bilan emas, balki ertangi kunning o'ziga xos talab va umidlarini hisobga oluvchi biznes modelsiz ishlash deyarli imkonsiz. Zamonaviy sug'urta biznesining operatsion modellari moslashuvchanlik, kengayish imkoniyati va mavjud texnologiyalarni samarali qo'llashni talab qiladi.

Agar sug'urtachilar hali ham o'tmishdagi qiyinchiliklar bilan kurashayotgan bo'lsa, bugungi sug'urta kompaniyalari biznes yuritish uslubini saqlab qolish orqali qanchalik katta foyda ko'rishi mumkin? Yoki aksincha, qanday qilib yangi biznes modellari bugungi reallik va kelajak imkoniyatlarini aks ettirishiga ishonch hosil qilishimiz mumkin? Bu kabi savollarga javob topish qiyin, ammo muhim.

Sug'urta biznesini rivojlantirish murakkab iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishni talab qiladi. Shu bilan birga, sug'urta faoliyatining erkinligini kafolatlash zarur. Bunday yondashuv sug'urta kompaniyalariga nafaqat bugungi muammolarni hal qilish, balki kelajakdagi barqaror rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

1958-yilda F. Modigliani va M. Miller [1] (The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment) nomli o'z asarlarini chop etgan. Ushbu asarda korxonada qiyamati uning kelajakdagi daromadlari bilan belgilanadi va shu sababli korxonada qiyamati va kelgusidagi daromadlari uning kapitali tarkibiga bog'liq emas, degan xulosaga kelishdi. F. Modigliani va M. Miller nazariyasiga [2] ko'ra, kompaniya aksiyalarining qiyamati uning qarzga olingan va o'z kapitali o'rtasidagi nisbat bilan bog'liq emas deb hisoblanadi.

1963-yilda ular (Taxes and the Cost of Capital) kapital tuzilishi bo'yicha ikkinchi asarlarini nashr etdilar, unda ular soliq kabi omilni modelga kiritdilar va shu tariqa nol soliqqa to'lashni ilgari surdilar. Soliqlar mavjudligini hisobga olgan holda kompaniya aksiyalarining narxi qarz mablag'larini jalb qilish bilan bevosita bog'liqligini isbotladilar. Qarz mablag'larining ulushi qancha ko'p bo'lsa, aksiyalar narxi shuncha yuqori bo'ladi. F. Modigliani va M. Miller [3] yangi nazariyasiga ko'ra, kompaniyalarga qarz mablag'laridan 100% moliyalashtirish tavsiya etiladi, chunki bu ularga eng yuqori bo'lgan qiymatni ta'minlaydi. Ushbu xulosa AQShdagi korporatsiyalarning soliqqa tortish tizimi bilan bog'liq bo'lib, unda aksiyadorlarga daromad soliqlaridan keyin qolgan foydadan to'lanishi kerak.

1990-yilda iqtisod bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan G. Markovits [4] (Portfel nazariyasi) asoschisi hisoblanadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, riskli aktivlarni portfelga birlashtirish orqali umumiy risk darajasini kamaytirish mumkin. Nazariya quyidagi bo'limlardan iborat:

- Moliyaviy investitsiya vositalarining sifatini baholash;
- Individual moliyaviy investitsiya vositalarini portfelga kiritish to'g'risida investitsion qarorlarni shakllantirish;
- Daromadlilikning ma'lum darajasi uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan riskni kamaytirishga yo'naltirilgan portfelni optimallashtirish;
- Shakllantirilgan investitsiya portfelining rentabellik va tavakkalchilik nisbatiga ko'ra umumiy bahosi;
- Investitsiya vositalaridan kelib chiqadigan holatda joriy daromad darajasi yuqori yoki kapitalning o'sish sur'atlari yuqori bo'lgan portfel risklari umumiy portfelga ega. Bunda, investitsion portfel ishlab chiqilgan investitsiya siyosati asosida uning shakllanishi maqsadlari va mezonlariga to'la mos keladi. «Portfel balans» tushunchasi «samarali investitsiya portfeli» tushunchasi bilan birlashadi;
- Moliyaviy vositalardan tashkil topgan balansiz investitsiya portfeli uning shakllanishi maqsadlari va mezonlariga deyarli javob bermaydi. Balanslanmagan portfelning bir turi «balansiz portfel»dir. Ilgari optimallashtirilgan portfel tashqi investitsiya muhiti omillari (foiz stavkalari, moliyaviy bozor infratuzilmasi, soliqlarni tartibga solish tamoyillari va boshqalar) yoki ichki omillar tufayli investorning maqsadlariga javob bermaydi. Unda risk darajasi va talab qilingan foyda o'rtasidagi bog'lanish ko'rsatilgan.

J. Lintner, J. Moissin va amerikalik olim, Nobel mukofoti laureati V. Sharp [5] tomonidan ishlab chiqilgan "Moliyaviy aktivlarning daromadlilikini baholash modeli" kapital bozori g'oyasi va boshqa ba'zi taxminlarga asoslanadi. Ushbu modelga ko'ra, talabga javob beradigan aktivlardan olingan foyda risksiz qaytish funksiyasi, qimmatli qog'ozlar bozorida o'rtacha daromad va ma'lum moliyaviy aktivning bozorda o'rtacha daromadga nisbatan tebranish indeksi hisoblanib, unda risk darajasi va talab qilingan foyda o'rtasidagi bog'lanish ko'rsatilgan.

Soliqlarni tabaqalashtirish nazariyasi namoyandalari R. Litsenberger va K. Ramasvami [6] tomonidan soliq effektlariga asoslanib, AQShda 1980-yillarning ikkinchi yarmigacha sarmoyadan tushgan daromadning atigi 40% soliqqa tortilgan. Daromad solig'ining 50 foizlik stavkasi bo'yicha sarmoyadorlar dividendlarning 50 foizini va kapitaldan daromadning atigi 20 foizini soliqqa tortishlari kerak edi. Daromad amalga oshirilmaguncha va aksiyalar sotilmaguncha, investor soliqlarni to'lashi shart emas. Va kelajakda to'langan dollar bugungi kunda to'langan dollardan kamroq bo'lganligi uchun, soliqlarni kechiktirish foydani kapitallashishda ma'lum bir ustunlikni ta'minladi. AQSh soliqqa tortish qonunchiligiga binoan daromadlarning har ikki turi ham soliqqa tortiladi, ammo kapitaldan olingan soliq stavkasi dividend daromadiga nisbatan past bo'lib hisoblangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan sug'urta kompaniyalarining biznes modelini takomillashtirish masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarda qator muhim yondashuvlar qo'llanilgan. Tadqiqotlarda tarif va narx shakllanishini qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish hamda iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraktsiyalash, ma'lumotlarni guruhlash, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya kabi ilmiy usullardan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Real aksiyalar rentabelligidagi o'sish yoki pasayish kutilayotgan aksiyalar qiymatiga teng keladi. Bu holat fond sezgirliги va kompaniyaning o'ziga xos faoliyat shartlarini aks ettiruvchi tasodifiylik koeffitsiyentiga

bog'liq. Arbitraj narxlari nazariyasi investitsiya siyosatini shakllantirishda, xususan, sug'urtalovchilar uchun mamlakatimiz fond bozori dinamikasini tahlil qilishda muvaffaqiyatli qo'llaniladi.

Variantlar nazariyasi vaziyatlarni tahlil qilishda samarali bo'lishi mumkin, masalan: ijara shartnomalarini bekor qilish, loyihalarni amalga oshirishni rad etish va boshqa holatlar. Qarzga olingan moliyalashtirishdan foydalangan kompaniyaning ustav kapitali xaridorning tanlovi sifatida taqdim etilishi mumkin. Opsion narxlarini belgilash modelidan ixtiyoriy xususiyatlarga ega bo'lgan har qanday aktivni baholash uchun quyidagi zaxiralar asosida foydalanish mumkin:

- Butun opsion muddati davomida opsionning asosiy aktiviga dividendlar to'lanmaydi;
- Aksiyalar yoki opsionlarni sotib olish yoki sotish bilan bog'liq xarajatlar mavjud emas;
- Riskning qisqa muddatli foizsiz foiz stavkasi ma'lum va tanlov muddati davomida doimiy bo'lib qoladi;
- Har qanday qimmatli qog'ozlarni sotib oluvchi qisqa muddat davomida narxning istalgan qismini to'lash uchun qisqa muddatli tavakkalchiliksiz kredit olishi mumkin;
- Qisqa muddatli savdoga cheklovlarisiz yo'l qo'yiladi va sotuvchi ta'minot talab qilinmasdan naqd pulni bugungi narxda darhol oladi;

- Tanlov faqat opsionning amal qilish muddati tugashi bilan amalga oshiriladi;

- Qimmatli qog'ozlar savdosi davomida aksiyalar narxi doimiy va tasodifiy ravishda o'zgarib turadi.

Moliya boshqaruvi nazariyasida Baumul va Miller-Orr modellari keng qo'llaniladi. Birinchisi V. Baumul tomonidan 1952-yilda, ikkinchisi M. Miller va D. Orr tomonidan 1966-yilda ishlab chiqilgan. Ushbu modellardan kuchli inflyatsiya va qimmatli qog'ozlar bozori rivojlanmaganligi sababli ichki amaliyotda foydalanish qiyin. Inflyatsiyani normallashtirish, hisob-kitob stavkalari iqtisodiyoti barqarorligini ta'minlash, fond bozorini rivojlantirish jarayonida ular ichki sharoitda qo'llanilishi mumkin.

Naqd pulni boshqarishning ushbu modellari quyidagilarni talab qiladi:

- Umumiy pul mablag'lari va ularning ekvivalentlari;
- Joriy hisobvaraqdagi, naqd puldagi va yuqori likvidli qimmatli qog'ozlardagi pul mablag'lari;
- Pul va tez sotiladigan moliyaviy aktivlarning o'zgarishini vaqt va hajm bo'yicha o'rganish.

Baumul modelidan foydalanganda, kompaniya vaqt o'tishi bilan asta-sekin sarflanadigan eng munosib naqd pul darajasiga ega deb taxmin qilinadi. Miller-Orr modeli esa naqd pul qoldiqlaridagi davriy o'zgarishlarning stixik jarayonini ko'rib chiqadi. Baumul modelidan farqli ravishda, pul qoldiqlarining o'zgarishi ikkala yo'nalishda ham, kattalikda ham tasodifiy deb hisoblanadi. Ushbu modelga ko'ra, pul mablag'lari qoldig'ining yuqori nazorat chegarasigacha o'sishiga yo'l qo'yiladi. Unga erishilgandan so'ng, bozor qimmatli qog'ozlariga sarmoya kiritish yo'li bilan qoldiq daromad nuqtasigacha kamayadi.

Naqd pul qoldiqlarini kamaytirishga pastki nazorat chegarasi ruxsat etiladi, shundan so'ng kompaniya qaytish nuqtasiga mos keladigan kerakli miqdordagi qimmatbaho qog'ozlarni sotadi. Joriy hisobdagi naqd pul qoldig'i dinamikasi "ayyorlik" xususiyatiga ega. Miller-Orr modeli pulning kundalik oqimini taxmin qilishning imkoni bo'lmaganda, pul mablag'larini boshqarishda yordam beradi.

Ko'rib chiqilgan moliyaviy faoliyat nazariyalari sug'urta tashkilotlarini moliyaviy boshqarish amaliyotida ham qo'llaniladi. 1-jadval ma'lumotlarida moliyaviy faoliyat amaliyotida fundamental nazariyalar evolyutsiyasi va ulardan sug'urta kompaniyalari faoliyatida foydalanish mexanizmi aks etgan. Unga ko'ra, kapital strukturasi nazariyasida milliy iqtisodiyotda soliqlarni kamaytirish tufayli korxonalar qiymatining oshishi ta'minlanadi. Bu holat korxonalar kapitalidagi ssudalar ulushi ma'lum darajagacha oshishi bilan bog'liq (1-jadval).

1-jadval. Moliyaviy faoliyat amaliyotida fundamental nazariyalar evolyutsiyasi va ulardan sug'urta kompaniyalari faoliyatida foydalanish.

Nazariyaning nomlanishi	Asosiy ma'nosi	Sug'urta kompaniyalarini moliyaviy boshqarishda ushbu nazariyalarning qo'llanilishi
Kapital strukturasi nazariyasi	Soliq to'lovlarning pasayishi tufayli korxonalar qiymatining o'sishini ta'minlaydi, chunki uning kapitalidagi ssudalar ulushi ma'lum darajagacha oshadi.	Sug'urta kompaniyalari ustav kapitali ko'p jihatdan qonunchilikda belgilangan miqdorda shakllantiriladi. Sug'urta kompaniyalari sug'urta mukofotlari bo'yicha jalb qilingan mablag'larning yuqori ulushi bilan ajralib turadi. Korxonalar daromadlaridan olinadigan soliqlarni minimallashtirish uchun sug'urta zaxiralarini ko'paytirish talab etiladi.

Portfel nazariyasi va moliyaviy aktivlarni qaytarish nazariyasi	Investitsiyalar portfelining tuzilmasi shaxsiy qimmatli qog'ozlarning risk darajasiga ta'sir qiladi. Investor talab qiladigan rentabellik darajasi risk miqdoriga bog'liq bo'ladi. Riskning umumiy darajasini portfelga ta'sirini riskli aktivlarni birlashtirish yo'li bilan kamaytiriladi.	Risklarni minimallashtirish uchun investorlar risk aktivlarini portfelga birlashtiradi. Balansli investitsiya portfeli – sug'urtalovchining maqbul investitsiya siyosatining asosi bo'lib xizmat qiladi.
Dividendlar nazariyasi	Ideal kapital bozori mavjudligi (soliqlarsiz, bozor uchun hamma uchun teng imkoniyat, bozor subyektlarining taxminlari teng). Korxonaning aksiyalar narxi va uning kapitalining narxi dividendlarga emas, balki investitsiya siyosatiga bog'liq. Barcha dividendlar kiritilmagan taqdirda dividendlar to'lanishi.	Modilyani va Miller tomonidan ishlatilgan taxminlar haqiqatdan uzoqdir va dividend siyosati aksiyalarning bozor narxiga ta'sir qilmaydi degan xulosa obyektiv emas deb baholanadi.

Yuqoridagi nazariyalardan tashqari, fundamental nazariyalar evolyutsiyasi doirasida sug'urta kompaniyalarining rivojlanish bosqichlarida quyidagi nazariyalar ham moliyaviy faoliyatning bir qismi sifatida qo'llaniladi:

Qo'llardagi narxlar nazariyasi

Ushbu nazariya riskni minimallashtirishga asoslanib, investorlarning kelajakda olishlari mumkin bo'lgan daromadlarga nisbatan har doim joriy dividendlarni afzal ko'rishini ko'rsatadi. Umumiy foyda ustuvor ahamiyatga ega bo'lib, to'langan dividendlar ulushining ko'payishi aksiyadorlarning farovonligini oshiradi. Ushbu nazariya aksiyadorlarning, shu jumladan sug'urta kompaniyasi aksiyadorlarining xatti-harakatlarini yanada aniqroq aks ettiradi. Biroq, kapitalizatsiyani qonuniy ravishda oshirish sharoitida sug'urta kompaniyasining taqsimlanmagan daromadlari ustav kapitalini ko'paytirishga yo'naltiriladi.

Arbitraj narxlar nazariyasi

Har qanday aksiyaning haqiqiy daromadi ikki qismdan iborat:

- Normal;
- Riskli.

Riskning rentabelligi mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatga, YAIM, inflyatsiya, foiz stavkalarining dinamikasiga va boshqa omillarga bog'liq. Ushbu nazariyadan sug'urta kompaniyalarining investitsiya siyosatini ishlab chiqishda fond bozori dinamikasini tahlil qilishda muvaffaqiyatli foydalanish mumkin.

Opsion nazariyasi

Riskiz foiz stavkasi opsiinning amal qilish muddati davomida ma'lum va doimiydir. Variantni tanlash muddati tugagandan keyingina amalga oshiriladi. Istalgan vaqtda ushbu tanlovdan voz kechish imkoniyati mavjud. Opsion narxlarni belgilash modellari ixtiyoriy xususiyatlarga ega har qanday aktivni baholash uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu nazariya sug'urta kompaniyalarining aksiyalari, aktivlari, patentlari va boshqa resurslarini baholash uchun qo'llaniladi.

Soliqlarni differensiallash nazariyasi

Aksiyadorlar uchun kapitalizatsiya ustuvor ahamiyatga ega. Dividendlarga qo'yilgan yuqori soliqlarni qoplash uchun aksiyadorlar kompaniya uchun foyda keltirmaydigan aksiyalardan olinadigan daromadning ko'paytirilishini talab qiladilar. Sug'urta kompaniyalari dividendlarni muntazam ravishda to'lashni afzal ko'radilar.

Naqd pulni boshqarish modellari (Baumol va Miller-Orr)

Naqd pulni boshqarish modellari quyidagilarni baholashni talab qiladi:

- Pul oqimlarining umumiy hajmi va ularning ekvivalentlari;
- Joriy hisobdagi pul mablag'lari va yuqori likvidli qimmatli qog'ozlardagi ulushlar;
- Pul va tez sotiladigan moliyaviy aktivlarni konvertatsiya qilish vaqti va tartibi.

Bu modellardan sug'urta biznesida sotiladigan qimmatli qog'ozlar va naqd pullarning o'zaro aylanishi hamda sug'urta kompaniyasining kunlik pul oqimini prognoz qilishning imkoni bo'lmagan hollarda foydalaniladi.

Shunday qilib, sug'urta tashkilotlaridagi mutaxassislarining moliyaviy faoliyatning nazariy asoslarini o'rganish va ulardan foydalanishi sug'urta biznesining muvaffaqiyatli olib borilishiga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sug'urta kompaniyalari faoliyatining biznes modeli haqiqiy rivojlanishga erishishga qaratilgan bo'lib, rejalashtirilgan parametrlarni hisobga oladi.

Iqtisodiy vaziyatda kutilmagan o'zgarishlar yuz berganda, kompaniyaning harakatlari yo'qotishlarni salbiydan kamaytirishga va ijobiy o'zgarishlardan maksimal darajada foydalanishga qaratiladi.

Biznes-rejaning prognoz ma'lumotlariga tuzatishlar kiritish imkoniyati mavjud bo'lib, bunday tuzatishlar choraklik hisobotlar natijalari asosida, uning bajarilishini tahlil qilish jarayonida amalga oshiriladi.

Kompaniya tomonidan erishilgan natijaning bashorat qilinganiga mos kelish ehtimoli uning ustav kapitalining ko'payishi, bozor kon'yunkturasi va boshqa obyektiv sharoitlarga bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Modigliani F., Miller M. H. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment // Amer. Econ. Rev. 1958. June. P. 261—297; см. также: Modigliani F» Miller M. H. Taxes and the Cost of Capital: A Correction // Ibid. 1963. June. P. 433—443.
2. Franco Modigliani (англ.). — статья из Encyclopædia Britannica Online. Дата обращения: 8 июня 2014.
3. Miller M. H., Modigliani F. Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares // Journ. Business. 1961. Oct. P. 411—433.
4. Harry M. Markowitz – Nobel Prize Lecture: Foundations of Portfolio Theory, December 7, 1990.
5. Gans, Joshua S.; Shepherd, George B. (1994). «How are the mighty fallen: Rejected classic articles by leading economists». Journal of Economic Perspectives. 8 (1): 165–79. doi:10.1257/jep.8.1.165.
6. Litzenberger R. H., Ramaswamy K. The effect of personal taxes and dividends on capital asset prices // Journal of Financial Economics. 1979. June. P. 163–195.
7. Miller M. H.. On D. A. A model of the demand for money by firms // Quarterly Journal of Economic. 1966. Aug. P. 413–435.
8. Rejda, G. E., McNamara, M. J. Principles of Risk Management and Insurance. Pearson, 2021.
9. Eling, M., Schmit, J. The Solvency II Framework: Business Models and Strategic Decisions. Insurance Economics Journal, 2015.
10. Kessler, D. Insurance and Risk Management: Economic and Strategic Perspectives. Cambridge University Press, 2017.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

